

TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH: AMALIYOTDA TEZKOR TAHLIL VA UNING YANGICHA YONDASHUVLARI

N.O. Raximov¹, D.E. Khojamberdiyev¹, Sh.A. Karaxanova¹

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

KEYWORDS

tabiiy tilni qayta ishlash, tokenizatsiya, stemming, lemmatizatsiya, his-tuyg'ularni aniqlash, n-gram, TF-IDF, mashina o'rganish, **chatbotlar**

ABSTRACT

Ushbu maqola tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari yordamida matnlarni tezkor va samarali tahlil qilishning amaliy jarayonlari hamda zamonaviy yondashuvlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tabiiy tilni qayta ishlash bugungi kunda sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, turli sohalarda, jumladan, avtomatik matn tasniflash, sentiment tahlili, muloqot tizimlari, va tarjima xizmatlarida faol qo'llanilmoqda. Maqolada ushbu usullarning ishlash tamoyillari, algoritmik jarayonlari va har bir usulning kuchli va zaif tomonlari batafsil tahlil qilinadi

KIRISH

Bugungi kunda tabiiy tilni qayta ishlash (NLP- Natural Language Processing) texnologiyalari hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ushbu soha, kompyuterlarning inson tilini tushunish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Tabiiy tilni qayta ishlash, nafaqat til va grammatikani o'rganishni, balki inson fikrlarini tushunish, ma'lumotlarni tahlil qilish va samarali muloqot qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

NLPning amaliy qo'llanilishi turli sohalarda, jumladan, tibbiyot, ta'lim, biznes va ilmiy tadqiqotlarda keng tarqalgan. Masalan, matnlarni avtomatik ravishda sinflarga ajratish, ijtimoiy media postlarini tahlil qilish, va tilni anglash tizimlarida foydalanuvchi tajribasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday usullar yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar tez va samarali tahlil qilinadi, bu esa

insonlarning qaror qabul qilish jarayonlarini soddalashtiradi.

Ushbu maqolada NLP texnologiyalarining amaliyotda tezkor tahlil jarayonlari va yangi yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Biz matnlarni sinflarga ajratish, ijtimoiy tarmoqlardan olingan fikrlarni tahlil qilish va boshqa amaliy misollar yordamida NLPning real hayotdagi ahamiyatini ochib beramiz.

Tabiiy tilni qayta ishlash usullari

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) — bu sun'iy intellekt va kompyuter fanlari sohalarida muhim o'rin tutuvchi bir yo'nalish bo'lib, uning asosiy maqsadi inson tilini tushunish, qayta ishlash va tahlil qilishdir. NLP texnologiyalari tillarning grammatika va sintaksisini o'rganish, leksik ma'nolarni aniqlash, kontekstual ma'nolarni tushunish va matnlarni avtomatik tahlil qilish imkoniyatlarini taqdim etadi.

1.1.-jadval.

Tabiiy tilni qayta ishlashda qo'llaniladigan usullar.

Usul	Ta'rifi	Amaliy Qo'llanilish Joylari
Tokenizatsiya	Tokenizatsiya — bu matnni soʻzlarga yoki iboralarga ajratish jarayoni. Bu usul matn tahlilida asosiy elementlarni olish imkonini beradi va matnni yanada oson tahlil qilishga yordam beradi.	Matn tahlili, his-tuygʻu tahlili, ma'lumotlarni yigʻish, ijtimoiy tarmoqlar, maqolalar.
Stemming	Stemming jarayoni soʻzlarning ildiz shaklini aniqlashni nazarda tutadi. Bu jarayon soʻzlarning turli shakllarini bitta formatga keltirib, matnni tahlil qilishni soddalashtiradi.	Qidiruv tizimlari, matnni tasniflash, spam filtratsiyasi.
Lemmatizatsiya	Lemmatizatsiya — bu soʻzlarni grammatik jihatdan toʻgʻri shaklga keltirish jarayoni. Bu jarayon, turli kontekstlarda soʻzlarning ma'nosini aniq belgilashga yordam beradi.	Avtomatik tarjima, hujjatlarni tasniflash, chatbotlar.
His-tuygʻularni aniqlash	His-tuygʻularni aniqlash jarayoni matndagi ijobiy va salbiy his-tuygʻularni aniqlashga yordam beradi. Bu usul brendni kuzatish va marketing tadqiqotlarida muhim ahamiyatga ega.	Ijtimoiy tarmoqlardagi fikrlarni tahlil qilish, brendni kuzatish, marketing tadqiqotlari.
N-gram modellari	N-gram modellari matndagi soʻzlarni n qismlarga ajratish jarayonini anglatadi. Bu usul kontekstni tushunishda va tilni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.	Til modellari, matnni tushunish, qidiruv tizimlari, tilni aniqlash.
TF-IDF	TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) soʻzlarning hujjatdagi ahamiyatini aniqlashda yordam beruvchi metrikadir. Ushbu usul, matnni qidirishda va tasniflashda keng qoʻllaniladi.	Qidiruv tizimlari, ma'lumotlar bazalarida tasniflash, kontentni tavsiflash.
Mashina oʻrganish	Mashina oʻrganish usullari, masalan, k-NN va SVM, matnni tahlil qilishda keng qoʻllaniladi. Ushbu usullar ma'lumotlardan foydalanishni samarali tarzda amalga oshiradi.	Avtomatik matn tasniflash, mashina tarjimasini, tavsiya tizimlari.
Tahlil va klasifikatsiya	Tahlil va klasifikatsiya jarayonlari ma'lumotlarni tasniflash va tahlil qilishni nazarda tutadi. Bu usul	Spam filtratsiyasi, hujjatlarni tasniflash, ijtimoiy tarmoq tahlili.

Usul	Ta'rifi	Amaliy Qo'llanilish Joylari
	spam filtratsiyasi va hujjatlarni tasniflashda muhim ahamiyatga ega.	
Ovozli tilni qayta ishlash	Ovozli tilni qayta ishlash jarayoni ovozli ma'lumotlarni matnga aylantirish imkonini beradi. Ushbu usul ovozli yordamchilar va transkripsiya xizmatlarida qo'llaniladi.	Ovozli yordamchilar, transkripsiya xizmatlari, ovozli interaktiv tizimlar.
So'zning ahamiyatini aniqlash	Ushbu jarayon so'zlar orasidagi bog'lanishni aniqlashga yordam beradi. Bu ma'lumotlarni tahlil qilish va konversatsion tizimlarda qo'llaniladi.	Ma'lumotlarni tahlil qilish, konversatsion tizimlar, tavsiya tizimlari.

Matnlarni qayta ishlash jarayonida, matnlar tokenizatsiya, stemming va lemmatizatsiya kabi usullar yordamida qayta ishlanadi. Bu jarayon matnning tuzilishini va mazmunini tushunishga yordam beradi.

Sintaktik va semantik tahlil matnning grammatik tuzilishini va uning ma'nosini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Sintaktik tahlil til qoidalariga mos ravishda so'zlarning o'rni va bog'lanishini aniqlaydi, semantik tahlil esa matnning ma'nosini tushunishga qaratilgan.

Fikrlarni tahlil qilish jarayoni, ijtimoiy tarmoqlarda yoki foydalanuvchi sharhlarida ijobiy, salbiy yoki neytral his-tuyg'ularni tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon ma'lumotlarni yanada to'g'ri va samimiy ravishda tahlil qilish imkonini beradi.

NLP texnologiyalari keng ko'lamda amaliy qo'llaniladi. Masalan, matnlarni klassifikatsiya qilish jarayonida matnlar turli kategoriyalarga ajratiladi. Yangilik maqolalari, fikrlar va mualliflar tomonidan taqdim etilgan matnlar tasniflanadi. NLP yordamida kompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq sinflarga ajratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tilni anglash va muloqot jarayoni foydalanuvchilarning talablarini aniqlash va javoblar berish uchun ishlatiladi. Chat-botlar yoki virtual yordamchilar NLP texnologiyalaridan foydalanib, foydalanuvchilar bilan muloqot qiladi va ularning savollariga tezkor javoblar beradi.

NLPda yangi yondashuvlar, masalan, mashinani o'rganish (machine learning) va chuqur o'rganish (deep learning) kabi texnologiyalar yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonini yanada takomillashtirish imkoniyatlarini ochmoqda. Ushbu yondashuvlar NLP tizimlariga yanada yuqori aniqlikda ishlash imkonini beradi, bu esa ularning amaliy qo'llanilishida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Shunday qilib, tabiiy tilni qayta ishlash jarayoni orqali biz ma'lumotlarni tezkor va samarali tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Tabiiy tilni qayta ishlash amaliyotda tezkor tahlil jarayonlari

Amaliyotda tezkor tahlil jarayonlari NLP texnologiyalarining samarali qo'llanilishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlar ma'lumotlarni tayyorlash va tahlil qilishda bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi, **tokenizatsiya** jarayoni matni so'zlar yoki iboralarga ajratadi. Bu jarayon

matndagi asosiy elementlarni aniqlashga yordam beradi va tahlil qilishni osonlashtiradi. Masalan, Python dasturlash tilidagi nltk va spaCy kutubxonalari tokenizatsiya jarayonini samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Ikkinchidan, **stemming va lemmatizatsiya** jarayonlari so'zlarning ildizlarini yoki asosiy shakllarini aniqlashda qo'llaniladi. Stemming so'zlarning ildizlarini olishni nazarda tutadi, bu esa so'zlarning turli shakllarini bir formatga keltirib, tahlil jarayonini soddalashtiradi. Lemmatizatsiya esa so'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri shaklga keltirishni ta'minlaydi.

Shuningdek, matn ichidagi his-tuyg'ularni aniqlash jarayonlari ham muhimdir. **His-tuyg'ularni aniqlash** uchun turli metodlar, masalan, his-tuyg'u lug'atlari yoki mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalaniladi. Bu jarayon matndagi ijobiy va salbiy his-tuyg'ularni aniqlashga yordam beradi.

Bundan tashqari, **n-gram modellari** yordamida matndagi so'zlar yoki iboralarni n qismlarga ajratish amalga oshiriladi. N-gram modellari kontekstni tushunishda va matnning ma'nosini yanada chuqurroq tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Tahlil jarayonida **TF-IDF** (Term Frequency-Inverse Document Frequency) kabi metrikalardan foydalanish mumkin. Ushbu metrikalar so'zlarning hujjatdagi ahamiyatini aniqlashda yordam beradi.

Nihoyat, **mashinani o'rganish usullari**, masalan, k-NN, SVM, va neyron tarmoqlar yordamida matnni tasniflash va tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu usullar matnni ajratish va tahlil qilishda yanada chuqurroq va samarali natijalar beradi.

Umuman olganda, amaliyotda tezkor tahlil jarayonlari NLP texnologiyalarining samarali ishlashini ta'minlaydi va ma'lumotlarni tahlil qilishni osonlashtiradi.

Tabiiy tilni qayta ishlashda yangi yondashuvlar

NLP sohasida yangi yondashuvlar ko'plab innovatsion usullar va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Quyida ushbu yondashuvlardan ba'zilarini keltiramiz:

Transformer arxitekturasi: Transformer modellarining asosiy yondashuvi, matnni tahlil qilishda e'tibor mexanizmlaridan foydalanishdir. Bu yondashuv, kontekstni tushunishni va natijalarni yanada aniqlik bilan olish imkonini beradi. Masalan, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) va GPT (Generative Pre-trained Transformer) kabi modellar turli tillar va kontekstlarda yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda. Ushbu modellar matnni tushunish va tabiiy tilni yaratishda keng qo'llaniladi, masalan, avtomatik tarjima va chatbotlar;

Transfer learning: Transfer learning yondashuvi, avvalgi modellarni yangi vazifalarga moslashtirishni anglatadi. Bu, ma'lumotlar miqdori kam bo'lgan vazifalarda ham yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Misol uchun, biron bir sohada mashq qilingan modelni, boshqa sohada ham ishlatish mumkin, bu esa vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi;

Ovozli tizimlar va chatbotlar: Ovozli tizimlar va chatbotlar insonlar bilan interaktiv muloqotni avtomatlashtirishga qaratilgan yangi yondashuvlardir. Misol uchun, Google Assistant va Amazon Alexa kabi ovozli yordamchilar foydalanuvchilarga ma'lumotlarni tez va oson olishda yordam beradi. Ushbu tizimlar NLP usullari yordamida foydalanuvchining so'zlarini tushunib, kerakli javoblarni taqdim etadilar;

Huquqiy va etik muammolarni hal qilish: NLP jarayonida ma'lumotlar va axborot xavfsizligini ta'minlash uchun huquqiy va etik masalalarga e'tibor qaratish zarur. Yangi yondashuvlar sifatida maxfiylikni ta'minlash, xususan, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va ta'limda adolatni ta'minlash masalalarini hal qilish uchun NLP usullarini qo'llash ko'rib chiqiladi. Masalan, so'rovlar orqali foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari yig'ilmasligi kerakligini ta'minlaydigan yangi metodlar ishlab chiqiladi;

His-tuyg'ularni aniqlash va tahlil qilish:

Zamonaviy NLP usullari yordamida matn ichidagi his-tuyg'ularni aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda. Masalan, his-tuyg'u tahlili modellaridan foydalanib, kompaniyalar ijtimoiy tarmoqlardagi mijoz fikrlarini tezda o'rganib, o'z mahsulotlarini yaxshilash yoki yangi strategiyalar ishlab chiqishlari mumkin. Ushbu yondashuv marketing va brendni boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu yangi yondashuvlar NLP sohasidagi zamonaviy talablarni qondirishga va turli sohalarda, jumladan, ta'lim, marketing, sog'liqni saqlash va boshqalar kabi sohalarda qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

XULOSA

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida amalga oshirilayotgan yangi yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodologiyalar matnlarni avtomatik ravishda tahlil qilish va tushunish jarayonlarini yanada samarali qiladi. Ushbu maqolada NLP texnologiyalarining amaliyotda tezkor tahlil jarayonlari ko'rib chiqildi va ularning yangi yondashuvlari batafsil tushuntirildi.

NLP sohasida eng muhim yondashuvlardan biri bo'lgan transformer arxitekturasi, matnni tahlil qilishda e'tibor mexanizmlarini qo'llash orqali kontekstni yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Shuningdek, transfer learning yondashuvi ma'lumotlar miqdori cheklangan vazifalarda ham yuqori natijalarni taqdim etishga yordam beradi. Ovozli tizimlar va chatbotlar kabi interaktiv muloqot mexanizmlari foydalanuvchilar bilan samarali va tezkor aloqani ta'minlaydi.

Bundan tashqari, huquqiy va etik masalalarga e'tibor qaratish, maxfiylikni ta'minlash va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muhim ahamiyatga ega. His-tuyg'ularni aniqlash va tahlil qilish imkoniyatlari esa kompaniyalarga o'z mahsulotlari va xizmatlarini takomillashtirishda foydalidir.

Kelajak uchun quyidagi takliflar mavjud:

- Ta'lim va o'qitish: NLP sohasida ta'lim berish dasturlarini rivojlantirish va mutaxassislarni tayyorlash, yangi texnologiyalar va metodologiyalarni o'rganishga qaratilgan amaliy kurslar tashkil etish zarur;
- Etik jihatlarni hisobga olish: NLP modellarini ishlab chiqishda shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylik masalalarini muhokama qilish va ularga rioya qilish uchun jamoatchilik bilan muloqot qilish muhimdir;
- Xalqaro hamkorlik: NLP texnologiyalarini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu, eng yaxshi amaliyotlarni o'rganishga va global muammolarni hal qilishda birgalikda harakat qilishga yordam beradi;

Innovatsion tadqiqotlar: Yangi yondashuvlar va usullarni tadqiq etishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlar va innovatsion loyihalarni amalga oshirish orqali NLP sohasining rivojlanishiga hissa qo'shish.

Natijada, NLP sohasidagi yangi yondashuvlar insonlarning turli sohalardagi talablarini qondirishga yordam beradi va zamonaviy jamiyatda axborotlarni qayta ishlash jarayonlarini yanada samarali qiladi. Ushbu usullar kelajakda yanada rivojlanishi va o'zgarishi kutilayotgan NLP texnologiyalarining asosini tashkil etadi, shuningdek, yangi innovatsion echimlarni yaratish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). *Speech and Language Processing* (3rd ed.). Pearson.
2. Manning, C. D., & Schütze, H. (1999). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press.
3. Goldberg, Y. (2017). *Neural Network Methods in Natural Language Processing*. Morgan & Claypool Publishers.
4. Rahimov N. (2016). *Structural and functional organization of business anaclitic systems*. International Journal of Research in Engineering and Technology,5,Issue 7,94-96.
5. Рахимов Нодир, Эсановна Барно, Примкулов Ойбек (2023). *Ахборот*

- tizimlarida mantiqiy xulosalari samaradorligini oshirish ёндашуви.*
- International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.
6. Vaswani, A., Shard, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). *Attention is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.
 7. Hirschberg, J., & Manning, C. D. (2015). *Advances in Natural Language Processing*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(15), 4685-4692.
 8. Chowdhury, G. G. (2003). *Natural Language Processing*. Annual Review of Information Science and Technology, 37(1), 51-89.
 9. Kenton, J. D., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. arXiv preprint arXiv:1810.04805.
 10. Yin, W., & Schütze, H. (2018). *Global Context in Attention-based Neural Models for NLP*. Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 95-105.